

NOTA TÉCNICA

O atendimento psicológico como estratégia de prevenção em saúde mental materna no Sistema Único de Saúde

ELISLAINE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA

Psicóloga

Nota técnica elaborada a partir de reflexão técnico-profissional decorrente de atuação em serviço público de referência em gestação de alto risco (2023–2025).

Brasília – DF

2026

1. Introdução

A saúde mental materna tem sido progressivamente reconhecida como componente essencial da atenção integral à saúde da mulher e da criança. Durante o período gestacional e o puerpério ocorrem mudanças biológicas, emocionais e sociais significativas que podem aumentar a vulnerabilidade ao sofrimento psíquico. Entre os agravos mais frequentes encontra-se a depressão pós-parto, condição associada a prejuízos para a mãe, para o desenvolvimento infantil e para a dinâmica familiar.

Historicamente, a organização da assistência pré-natal no Brasil concentrou-se nos aspectos biomédicos da gestação, com menor atenção às dimensões psicossociais do cuidado. Entretanto, evidências indicam que muitos transtornos mentais perinatais têm início ainda na gestação, sendo o puerpério apenas o período de maior visibilidade clínica.

Nesse contexto, o psicológico surge como estratégia preventiva inserida no acompanhamento pré-natal, voltada à identificação precoce de fatores de risco, fortalecimento de fatores de proteção e preparação emocional para o parto e o puerpério.

2. Marco normativo

A incorporação da saúde mental ao cuidado materno-infantil encontra respaldo em políticas públicas recentes. A Lei nº 14.721/2023 estabeleceu a garantia de assistência psicológica gratuita às gestantes e puérperas no Sistema Único de Saúde (SUS), reforçando a necessidade de integração entre saúde mental e atenção pré-natal.

Adicionalmente, a Lei nº 11.634/2007 assegura à gestante o direito de conhecer previamente e ser vinculada à maternidade onde será realizado o parto, devendo essa vinculação ocorrer ainda durante o acompanhamento pré-natal, com continuidade da assistência no puerpério.

Tais normativas indicam que o cuidado pré-natal deve ultrapassar o acompanhamento clínico da gestação, incluindo orientação, planejamento e suporte psicossocial.

3. Contexto assistencial

A presente nota técnica baseia-se em reflexão técnico-profissional decorrente da atuação em maternidade pública de referência para gestação de alto risco, no período de 2023 a 2025, responsável pelo atendimento de usuárias provenientes do Distrito Federal e região do entorno, dispondo de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN).

Esse perfil assistencial concentra gestantes em situação de maior complexidade clínica e social, frequentemente submetidas a internações prolongadas, risco de parto prematuro e possibilidade de separação temporária do recém-nascido em razão da necessidade de cuidados intensivos neonatais. Tais circunstâncias produzem impacto emocional significativo e demandam acompanhamento sistemático.

4. Fatores de risco e determinantes sociais da saúde

Foram frequentemente observados fatores de vulnerabilidade associados ao sofrimento psíquico durante a gestação, incluindo desemprego, dificuldades financeiras, ausência de rede de apoio, instabilidade familiar e conflitos conjugais. Situações de violência doméstica, uso de álcool e outras drogas e histórico prévio de transtornos mentais também estiveram presentes.

Observou-se também a influência de determinantes sociais da saúde, incluindo desigualdades raciais e socioeconômicas. Mulheres em maior situação de vulnerabilidade frequentemente apresentavam maior tempo de espera por atendimento, menor acesso a informações e maior dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, permanentes ou reversíveis. Relatos recorrentes indicavam experiências de estereotipação, como a expectativa social de maior tolerância à dor e manejo inadequado da dor durante o parto.

Em situações mais graves, ocorreram manifestações de intenso sofrimento emocional, incluindo ideação de morte e comportamentos autolesivos, configurando situação de alto risco e demandando articulação imediata com a rede de atenção psicossocial e órgãos de proteção.

A presença de comorbidades clínicas como diabetes gestacional, hipertensão arterial específica da gestação, síndrome HELLP e diagnósticos fetais incompatíveis com a vida acrescenta importante carga emocional ao período gestacional. A ausência de intervenção preventiva tende a favorecer a persistência do sofrimento psíquico no puerpério e aumentar a probabilidade de depressão pós-parto.

5. Educação em saúde e garantia de direitos

Como parte das ações preventivas, foram realizadas orientações coletivas mensais com gestantes acompanhadas na unidade de saúde, abordando aspectos emocionais da gestação, parto e puerpério e informações sobre funcionamento da rede de atenção.

Entre os conteúdos trabalhados incluíram-se direitos das gestantes no SUS, especialmente a Lei nº 11.634/2007. A informação antecipada sobre o local de parto, fluxos assistenciais e sinais do trabalho de parto mostrou-se relevante para redução de ansiedade e melhor utilização dos serviços.

A educação em saúde atuou como fator de proteção ao promover previsibilidade, organização do cuidado e fortalecimento do vínculo com a equipe de saúde.

6. Situações críticas e organização do cuidado

Durante a assistência foram frequentes situações que exigiram abordagem psicossocial estruturada, incluindo acompanhamento de vítimas de violência, orientações sobre direitos reprodutivos, possibilidade legal de interrupção da gestação, entrega voluntária do recém-nascido para adoção e manejo do luto em casos de óbito intrauterino ou neonatal.

Nesses contextos, o atendimento psicológico atuou na mediação entre equipe, usuárias e rede de proteção, garantindo escuta qualificada, intervenção em crise e encaminhamento adequado. O acompanhamento durante o trabalho de parto e no pós-parto imediato contribuiu para redução da ansiedade aguda e melhor adaptação materna.

A adoção de protocolos de humanização do cuidado favoreceu maior acolhimento das usuárias e melhor compreensão dos procedimentos realizados, fortalecendo o vínculo com a equipe e a adesão ao acompanhamento.

7. O psicológico como fator de proteção

O acompanhamento psicológico iniciado ainda no início da gestação permitiu identificação precoce de vulnerabilidades emocionais e sociais. Gestantes acompanhadas apresentaram maior preparo para o parto, melhor compreensão do puerpério e maior capacidade de mobilizar rede de apoio.

O psicológico favoreceu a elaboração das expectativas sobre maternidade, reconhecimento de sinais de sofrimento psíquico, fortalecimento do vínculo mãe-bebê e encaminhamento precoce para serviços especializados quando necessário.

A intervenção caracteriza-se como estratégia preventiva, reduzindo a intensidade do sofrimento emocional no puerpério e a incidência de quadros depressivos pós-parto.

8. Limitações estruturais para implementação

Apesar do reconhecimento normativo, a implementação das ações enfrenta limitações estruturais no sistema público de saúde. Observa-se insuficiência de profissionais de psicologia nas equipes da atenção básica e nos serviços hospitalares, dificultando a oferta sistemática de acompanhamento psicológico durante o pré-natal.

A atuação muitas vezes ocorre apenas em situações graves, mantendo lógica centrada na intervenção tardia. A ausência de acompanhamento regular impede identificação precoce de fatores de risco psicossociais e aumenta a probabilidade de agravamento do sofrimento emocional no puerpério.

A efetivação da legislação depende da incorporação estruturada do psicólogo nas equipes multiprofissionais, sendo a ampliação do acesso ao acompanhamento psicológico investimento preventivo com potencial de reduzir agravos maternos e qualificar o uso do SUS.

9. Considerações finais

A integração da saúde mental ao acompanhamento constitui medida relevante para prevenção de agravos em saúde materna e infantil. O acompanhamento psicológico contribui para identificação precoce de riscos, fortalecimento de fatores de proteção e organização do cuidado.

Investir na prevenção durante a gestação tende a reduzir intervenções tardias, melhorar o vínculo mãe-bebê e qualificar o uso dos serviços públicos de saúde, configurando estratégia de prevenção em saúde pública.

REFERÊNCIAS (ABNT)

ARRAIS, Alessandra da Rocha. Depressão pós-parto e prevenção em saúde mental materna. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2018.

ARRAIS, A. R.; ARAÚJO, T. C. C. F. Pré-natal psicológico: perspectivas para atuação do psicólogo na atenção à gestante. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v. 33, 2017.

BRASIL. Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e vinculação prévia à maternidade onde será realizado o parto.

BRASIL. Lei nº 14.721, de 8 de novembro de 2023. Garante assistência psicológica às gestantes e puérperas no Sistema Único de Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Cadernos de Atenção Básica n. 32. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services. Geneva: WHO, 2022.